

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI 2021

*TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE AND ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT IN THE DISTRICT MUNICIPALITY OF YAULI 2021*

Wilfredo Fredy Paco Huamani¹

¹ *Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú. wilfredo.paco@unh.edu.pe
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2073-8091>*

Recepción: 25 de junio del 2023

Aprobación: 25 de julio del 2023

RESUMEN

La investigación se centra en analizar la relación que existe entre la infraestructura tecnológica y la gestión administrativa en la municipalidad Distrital de Yauli 2021, donde se toma la importancia del uso de las TICs. El uso de las TICs en todo el ámbito tanto privado y público se ha ampliado ya que de esa manera se mejora la eficiencia en proceso, tratamiento de información, entonces el mejorar la infraestructura tecnológica puede impactar positivamente en la gestión administrativa de los gobiernos locales. El estudio es tipo básica de nivel correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal, donde se utilizó como instrumento la escala de Likert, para la evaluación de 28 servidores públicos, los resultados que se muestran es que existe una distribución normal de las dos variables, donde se encuentra que existe una correlación positiva de 0.447.

Palabras clave: Infraestructura tecnológica, Tics, gestión administrativa, gestión pública.

ABSTRACT

The research focuses on analyzing the relationship that exists between technological infrastructure and administrative management in the District municipality of Yauli 2021, where the importance of the use of ICTs is taken. The use of ICTs in the entire sphere, both private and public, has been expanded since, in this way, the efficiency of the process, information treatment, is improved, so improving the technological infrastructure can positively impact the administrative management of local governments. . The study is a basic type of correlational level, with a non-experimental cross-sectional design, where the Likert scale was used as an instrument, for the evaluation of 28 public servants, the results shown is that there is a normal distribution of the two variables, where it is found that there is a positive correlation of 0.447.

Key words: Technological infrastructure, Tics, administrative management, public management.

1 INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas las industrias y grandes empresas han utilizado las tecnologías tanto en el proceso productivo procesos de ventas compras, a esto se añade la expansión del internet para poder realizar transacciones económicas a esto se llama el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

El avance de las nuevas tecnologías y especialmente de la aparición del internet han creado diversas formas de realizar negocios, con eso la necesidad del análisis de información, todo esto trae como consecuencia mejorar los procesos haciendo uso de las TIC (Portal Automotriz, 2019).

El mundo ha sufrido muchos cambios en la última década y en el confinamiento los niveles de acceso a internet se incrementó drásticamente, en la actualidad los usuarios de este servicios se han incrementado en un 1.9% , el año 2023 y han alcanzado a los 5160 millones de personas que representa el 64.4% (Galeno, 2023), este autor también nos dice que el incremento en este mes de enero del 2022 a enero del 2023 el mundo vio un incremento de 3.2% de uso de equipos móviles, también el incremento del uso de las redes sociales que representa un 53.6% y el acceso a internet de 59.3%. En el Perú no ha sido la excepción ya que nuestro país también muestra que hay accesos a internet en un 70%, esta información al tercer trimestre del 2020 (Diario Gestion, 2021), datos más concretos nos ofrece Alvino (2021) en la cual muestra la información digital del Perú, de la cual podemos rescatar que hay 36.14 millones de dispositivos móviles que están en conexión(celulares), además hay un 19.90 millones de usuarios de internet que representan el 60% de toda la población y un dato interesante es que 27.00 millones que representa el 81.4% realiza interacciones mediante las redes sociales.

Las empresas peruanas formales en el Perú hacen uso del internet en un 76% (Diario Gestion, 2018) esta información de acuerdo a DIGIX del BBVA Research, los datos resaltando que se tiene es que las empresas peruanas en el uso de la TIC se encuentran detrás de Argentina, Estados Unidos, Colombia y México esto porque no se tiene acceso a la infraestructura. Según INEI (2020) las empresas peruanas en su infraestructura cuentan un 94.2% con computadoras, 93.3% con telefonía móvil, 92.6% tienen acceso a internet, 89.7% tienen línea telefónica, también un dato adicional que se debe tener en cuenta es que las empresas peruanas tienen 18.9% tienen intranet, 15.4% asistente digital personal y un 8.3% extranet, las empresas peruanas usan las TIC para realizar comunicación a través del email o el chat en un 59.2%.

La situación en nuestra región es diferente los diferentes ya que no se cuenta con información actualizada, para el 2017 existía 5230 hogares con acceso a internet, mientras 72618 hogares contaban con internet, mientras que para el año 2022 por lo menos el 91.3% de hogares tiene un teléfono celular, mientras que para el caso de del servicio de internet en los hogares se a incrementando de 2.4% en el 2015 a 26.1 para el 2022. (Instituto Nacional de Estadística e Informatica).

El crecimiento tecnológico no solo abarco en las entidades privadas si no tambien en todas las entidades públicas, es así que el estado peruano ha creado para tal fin la secretaria de Gobierno Digital que es el ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, cuya función promover y fortalecer la transformación digital en el país , es decir al sector público, sector privado, la

ciudadanía, centros de aprendizaje superior y la sociedad civil (Presidencia del Consejo de Ministros, 2021), esta implementación del gobierno digital en el Perú dentro de las instituciones públicas trajo algunas dificultades la primera consiste con el personal el desafío que implica este cambio, ya que esta nueva forma de trabajar trae novedades y difícilmente los servidores públicos se adaptan a la innovación, esto es por la falta de capacitación en las tecnologías digitales que podría al final no permitir la implementación del gobierno digital (Mejía Márquez, 2021), hay otros problemas existente desde la mirada del poblador la primera es la brecha digital en la población, ya que no todos cuentan con el acceso a las nuevas tecnologías y muchos otros tanto tampoco tienen competencias digitales, esto podría causar exclusión social y la segunda la falta de seguridad y privacidad por parte del estado, si fuera de esta manera el ciudadano estaría desconfiado en usar las plataformas que el estado proporcione esto de acuerdo al MEF(2021), el problema desde las instituciones son la falta coordinación para que existe una adecuada interoperabilidad de los sistemas administrativos del estado y de esta forma se ralentizaría la implementación de un gobierno digital.

Si bien es cierto que las entidades públicas han estado abocados a la implementación de gobierno digital pero solo un 72% de ellos han implementado un plan de gobierno digital(Mendoza, 2023) y que de la misma manera hay una brecha digital de parte de las entidades del estado(Cueto et al., 2020), de este modo vemos que para la buena atención del al público es necesario que las entidades del estado cuente con la infraestructura tecnológica adecuada, es decir contar con equipos software redes entre otros. Es por ello que esta investigación tiene por objeto determinar si existe una relación entre la infraestructura tecnológica que tiene el gobierno local y la gestión administrativa de la municipalidad distrital de Yauli.

2 DESARROLLO

Definición de TICs, Buscando la definición de TICs, nos encontramos con distinta definiciones, empecemos con Wikipedia (2021) son aquellos productos que “almacene, manipule, transmita o reciba información electrónicamente en forma digital” es hablar de “papel de las comunicaciones unificadas”, para la Corporación Claro (2019) son “Tecnologías que utiliza la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información.”, para la Cepal (CEPAL) “son aquellos dispositivos que capturan transmiten y despliegan datos e información electrónica, que apoyan el crecimiento y desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios” además “cualquier herramienta basada en computadores utilizados para trabajar con información, apoyar a la información y procesar las necesidades de información de una organización”. Para la Universidad de Manchester según Andrada (2010) define las TICs como: Los procesos y productos derivados de las nuevas tecnologías (hardware, Software y canales de comunicación) relacionados con el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión digitalizados de información que permiten la adquisición, la producción, el tratamiento, la comunicación, el registro y la presentación de la información en formato de voz, imágenes y datos. Después de leer estos conceptos podemos decir que las tecnologías de la información y de la comunicación es hacer uso de las diversas tecnologías para almacenar, procesar, recolectar, transmitir, recuperar de manera electrónica, o conocida como digital que usa formatos de tipo voz, imágenes, datos, entre otros:

La infraestructura tecnología.- Según Laundon & Laundon (2012) las infraestructuras tecnológicas son “conjuntos de dispositivos físicos y aplicaciones de software requeridas para operar toda la empresa”, para Alfaro, Bustos, González, & Loroño (2005) la infraestructura “es la existencia a la arquitectura informática, es decir, los componentes tangibles” , también encontramos que son aquellas software, hardware, comunicaciones, comunicación y sistemas informáticos(Curioso & Espinoza-Portilla, 2015), mientras que para Laan (2011) el concepto de infraestructura tecnología va representar de acuerdo al lugar que nos encontramos o la profesión que estudiamos, pero lo que resalta es aquello que está debajo de los servicios que se brindan es decir todo aquello en lo cual se soporta.

Por lo expuesto anteriormente se puede definir que la infraestructura tecnológica que son aquellos dispositivos físicos (Software), programas (Software), comunicaciones (redes e internet) y los sistemas informáticos (software especializados de gestión), aquellos que soportan el buen funcionamiento de la parte física de las Tics en la organización.

Gestión Administrativa.-Es aquella capacidad de una organización para lograr sus objetivos de manera eficiente y efectiva, mediante la coordinación y el uso adecuado de los recursos disponibles, en este proceso se evalúan y se toman decisiones estrategias para poder asegurar que los propósitos sean alcanzados con éxito(García Gomez, 2014), para lograr los objetivos es esencial que se proporcione los recursos financieros , físicos, logísticos y humanos que se requieran, estos recursos actúan como pilares que sustentan la consecución ideal de nuestros objetivos y de esa forma podemos cumplir con nuestras responsabilidad de manera efectiva.

En toda organización, ya sea por requerimiento o por su propia naturaleza es crucial cumplir con diversos procedimientos. La gestión administrativa se encarga de asegurar que estos procesos se lleven a cabo de manera eficiente y efectiva. Para lograr esto es fundamental que la realización de los procesos sea oportuna, evitando demoras innecesarias, así como buscar la simplificación para que se pueda minimizar los costos. Adicionalmente, la información y datos se deben manejar de manera exhaustiva. La buena administración garantiza que se cumplan óptimamente los procesos y de esa manera contribuirá a que la organización tenga éxito (Caldas et al., 2017).

La gestión administrativa se destaca por la capacidad de las organizaciones para establecer, ejecutar y revisar sus planes de manera efectiva. Su objetivo es permitir que la organización sea eficiente y eficaz en todas sus acciones. Para lograrlo la gestión administrativa se enfoca en aprovechar de manera óptima todos los recursos disponibles, asegurando que la organización alcance con éxito todos sus objetivos.

Para realizar esta investigación se realizó una solicitud de acceso a trabajadores de la municipalidad distrital de Yauli, donde esta investigación es de tipo aplicada, cuyo nivel de estudio es correlacional, el diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal correlacional, con una población de 28 servidores públicos la misma que será evaluada por completo con un muestreo por conveniencias no probabilístico, donde se usó como técnica la encuesta el instrumento la escala de Likert.

Los resultados que arrojaron esta investigación, es que los datos analizados tienen una distribución normal para la variable infraestructura usando la prueba de Shapiro-Wilk, donde la significancia es de 0.071, y para la variable gestión administrativa usando la prueba de Shapiro Wilk, donde la significancia es de 0.815, donde el p valor es mayor en 0.05 en las dos variables, por ello se afirma que la distribución en ambos casos es normal, aplicando el estadístico de R-Person para poder probar la hipótesis se determina que hay una relación, los resultados del p valor en este caso es de 0.17, siendo este diferente a cero se deduce que la existe una relación entre la variable infraestructura tecnológica y gestión administrativa, se muestra que hay una correlación positiva de 0.447 entre estas ambas variables.

3 CONCLUSIONES

La investigación concluye que existe una relación entre las variables de infraestructura tecnológica con la gestión administrativa, esto quiere decir que, si las unidades ejecutoras del estado mejoran la infraestructura tecnología tanto al brindar el servicio a la población y también en la gestión interna, entonces la gestión administrativa mejorara.

En este sentido es importante tener en cuenta que el uso de las tics en la gestión pública es importante para poder mejorar los servicios, mejorar el procesamiento de la información y poder cerrar algunas brechas, pero para eso el estado debe de implementar mayor cobertura de infraestructura tecnológica para que la población pueda gozar de este servicio adicionalmente desde la academia su papel es la educación tecnológica, de la misma manera los niveles primario y secundarios tanto del sector público y privado debe de implementar el uso de estos medios.

No es solo dotar a las instituciones públicas de infraestructura tecnológica, si los usuarios tanto internos y externos de los servicios públicos no están preparados, entonces es por ello que se debe tener en cuenta y conocer sobre las capacidades digitales o las competencias digitales de los trabajadores, sería interesante también conocer las competencias digitales de los pobladores desde los grupos atareos y etnias, inclusive las zonas geográficas de nuestros Perú, teniendo en cuenta que el territorio peruano es muy diverso.

4 BIBLIOGRAFÍA

- Alfaro, R., Bustos, G., González, A., & Loroño, J. (2005). *Introducción al Gobierno Electrónico: Actores y Dimensiones*. Ediciones Universitarias de Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- Alvino, C. (2021). *Estadísticas de la situación digital de Perú en el 2020-2021*. Retrieved 20 de junio del 2023 from <https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-peru-en-el-2020-2021/#:~:text=Este%202021%20el%20pa%C3%ADs%20andino,5%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20peruana.>
- Andrada, A. (2010). *Nuevas Tecnologías de la información y Comunicación*. Editorial Maipue.
- Caldas, M. E., Carrion, R., & Heras, A. (2017). *Empresa e Iniciativa Emprendedora*.
- CEPAL, N. (2013). *Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: experiencias e iniciativas de política. Memoria del seminario realizado en la CEPAL Santiago, 22 y 23 de octubre de 2012*. Publicación de las Naciones Unidas. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/7062>
- Claro. (2019). *¿Qué son las TIC? Y ¿Por qué son tan importantes?* <https://www2.claro.com.co/institucional/que-son-las-tic/>
- Cueto, J. J. F., Hernández, R. M., & Argandoña, R. G. (2020). Tecnologías de información: Acceso a internet y brecha digital en Perú. *Revista Venezolana de Gerencia: RVG*, 25(90), 504-527. <https://www.redalyc.org/journal/290/29063559007/html/>
- Curioso, W. H., & Espinoza-Portilla, E. (2015). Marco conceptual para el fortalecimiento de los sistemas de información en salud en el Perú. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 32, 335-342. https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rpmesp/v32n2/a19v32n2.pdf
- Diario Gestion. (2018). *76% de empresas privadas formales usan Intern*. Diario Gestion. <https://gestion.pe/economia/empresas/76-empresas-privadas-formales-internet-225011-noticia/?ref=gesr>
- Diario Gestion. (2021). *Más del 70% de peruanos tiene acceso a internet y la mayoría está en Lima*. Diario Gestion. <https://gestion.pe/peru/mas-del-70-de-peruanos-tiene-acceso-a-internet-y-la-mayoria-esta-en-lima-noticia/>
- Plan del Gobierno Digital 2021- 2023 (2021). <https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/25021-resolucion-ministerial-n-065-2021-ef-44/file>
- Galeno, S. (2023). *El número de usuarios de internet en el mundo crece un 1,9% y alcanza los 5.160 millones (2023)*. Marketing Ecommerce. <https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo/>

- Garcia Gomez, M. G. (2014). *Gestión administrativa para mejorar la eficacia de la Oficina de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión* [para optar la licenciatura en Administracion, Universidad Nacional de Trujillo].
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. *Sistema de Información de toma de Decisiones* Retrieved 20 de junio del 2023 from <https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta>
- Laan, S. (2011). *IT infrastructure Architecture-Infrastructure Building Block and concept*. Lulu Prest. inc.
- Laudon, K., & Laudon, J. (2012). *Sistemas de Información Gerencial* (Vol. Decimosegunda). Mexico: Pearson educacion.
- Mejía Márquez, L. A. (2021). *Gobierno Digital para la modernización de la gestión pública: Una propuesta para el diseño de servicios digitales en el Ministerio de Relaciones Exteriores* [de Maestría Academia Diplomática del peru Javier Perez de Cuellar]. Repositorio Institucional. <http://repositorio.adp.edu.pe/handle/ADP/188>
- Mendoza, M. (2023). *Perú pasa a la fase de ejecución de proyectos en transformación digital*. ComputerWeek.es. <https://www.computerweekly.com/es/cronica/Peru-pasa-a-la-fase-de-ejecucion-de-proyectos-en-transformacion-digital>
- Portal Automotriz. (2019). *Razones para modernizar tu empresa*. Portal Automotriz. <https://www.portalautomotriz.com/noticias/servicios/razones-para-modernizar-tu-empresa>
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2021). *Secretaría de Gobierno y Transformación Digital*. Plataforma digital única del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/gobiernodigital>
- Wikipedia. (2021). *Tecnologías de la información y la comunicación - Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnologías_de_la_información_y_la_comunicación